

JUDUL LAUT INTERNASIONAL

PHILEP ABIDANDIFU
PROGRAM STUDI HUKUM
philepabidondifu@gmail.com

INTISARI

Intisari

I PENDAHULUAN

Laut merupakan sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Di abad ke- 20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya

II BAB ISI PENDAHULUAN

PRINSIP KEBESAN NEVIGAS

Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip pertama, kebebasan berkontraka atau freedom of contract, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perjanjian internasional. Setiap sistem hukum pada bidang perjanjian mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak bisnis (internasional). Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Yakni meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihaksepakati, termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa bisnisnya. Serta kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.

Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda

Prinsip kedua, Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini

Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Akan tetapi, arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak bisnis.

Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Di samping tiga prinsip dasar diatas tersebut, prinsip dasar lainnya yang menurut Huala Adolf adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan

bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan bisnis dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini

B ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

ZEE adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yg tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. (BAB V pasal 55)

C MASALAH DALAM PENERAPAN UNCLOS

Bagaimana UNCLOS 1982 mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, mengingat Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Baru meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 melalui Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1985 ezim hukum laut Zona Ekonomi Eksklusif, yang dirumuskan dalam UNCLOS 1982, yaitu *The exclusive economic zone in an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the spesific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this Convention, (UNCLOS, 1982 : Article 55)*. Rezim tersebut diterj emahkan sebagai berikut : suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hakhak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.

D LANDAS KONTINEN

Pertahanan kedaulatan wilayah laut sangat penting bagi sebuah negara. Karena kelautan memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup bangsa. Tidak cukup sebuah negara untuk melakukan patroli di setiap daerahnya. Harus ada batas-batas maritim yang ditetapkan sesuai dengan hukum internasional untuk dipatuhi. Batasan inilah yang bisa menjadi landasan utama ketika terjadi pelanggaran antar negara. Khususnya Indonesia yang memiliki lebih banyak batasan laut dibandingkan daratan. Batas landas kontinen adalah salah satu bentuk peraturan yang diterapkan demi melindungi wilayah di Indonesia. Pengertian dari landas kontinen merupakan dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau bentuk dilihat dari segi geologi atau geomorfologinya. Jarak landas kontinen perairan indonesia adalah memajang dari pantai sampai pada kedalaman laut 100 hingga 200 meter. Peraturan mengenai batas ini merujuk dari ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB. Landas kontinen adalah bagian dari Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang termasuk salah satu wilayah laut bersamaan dengan laut territorial dan zona ekonomi eksklusif

E KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HAYATI DI LAUT

Pengelolaan sumber daya kelautan harus berkelanjutan yang artinya adalah sesuai dengan kebuuhan dan tidak dihabiskan sehingga generasi masa depan tetap bisa menikmati potensi laut Indonesia, selain itu pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia harus tetap melestarikan alam.

kurangi penggunaan plastik

jaga kebersihan pantai

mendukung organisasi yang melindungi laut

jelelahi laut dengan bertanggung jawab

lebih banyak mengedukasi diri tentang laut

1. Lintas Damai Di Laut Teritorial.

Dalam pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial menyatakan, laut teritorial merupakan satu jalur yang terletak disepanjang pantai suatu negara berada dibawah kedaulatan Negara pantai tersebut. Di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, demikian dinyatakan dalam pasal 17 KHL 1982. Hal ini berarti meskipun laut teritorial berada di bawah kedaulatan negara pantai, namun kedaulatannya itu dibatasi oleh ketentuan hukum internasional, yaitu adanya lintas damai bagi kapal asing di perairan laut teritorial tersebut. (Lihat pasal 2 prag. 2 KHL 1982. a. Pengertian Lintas Damai. Dalam pasal 18 KHL 1982, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan :

(a). Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tenha laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman ; atau

2. Lintas Damai Di Selat Yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional

Lalu lintas melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak boleh mempengaruhi status hukum perairan selat tersebut, dan juga tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi negara yang berbatasan dengan selat tersebut, baik atas perairan, ruang udara di atasnya, maupun dasar laut dan tanah di bawahnya.

Pelaksanaan kedaulatan itu dengan mengindahkan ketentuan Konvensi ini, yaitu "straits used used for Internasional navigation" dan aturan internasional lainnya. (Lihat pasal 34).

Dari ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelayaran melalui selat internasional diakui. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 45, bahwa rejim lintas damai yang berlaku di lau teritorial, harus berlaku di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan tidak ada atau tidak boleh penangguhan lintas damai di selat yang demikian

3. Lintas Damai Di Perairan Kepulauan

a. Pengertian Negara Kepulauan.

Negara kepulauan", yaitu suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian "kepulauan" merupakan suatu gugusan pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah, yang satu sama lain

hubungannya demikian eratnya, di mana pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau secara historis dianggap demikian. (Lihat pasal 46). Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Perairan pada sisi dalam garis pangkal kepulauan merupakan perairan kepulauan, sedangkan perairan pada sisi luar garis pangkal kepulauan merupakan perairan laut teritorial dari Negara kepulauan itu. Di perairan kepulauan, Negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman. (Lihat pasal 47 dan 50).

G SHIPPING DAN MINING

Shipping adalah bagian penting dari rantai persediaan yang fungsinya untuk menyiapkan hingga mengirimkan barang keapa konsumen ,shipping juga memiliki agar segala pelaksanaan akitivitas logstik semakin efektif dari segi biaya maupun waktu.

Mining adalah aktivitas penambangan mata uang kripto yang diiringi dengan pencetakan sistem transaksi dari satu atau mata uang kripto lainnya yang kemudian dikirimkan ke penyimpanan dalam format blok informasi.

H AQUACULTURE

Aquaculture adalah pembian, pemiharaan dan pemanen ikan, karang algf dan organisme lain di semua jenis lingkungan perairan.

I KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI KEAMANAN NAVIGASI DILAUT

Undang-undang ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1960 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan rezim negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 1996 menetapkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi Laut Territorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman serta ruang Udara di atasnya serta Dasar laut dan tanah di bawahnya, serta seluruh sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan hak lintas damai dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal 16 Jalur pelayaran pada saat ini yang melalui perairan Indonesia adalah Selat malaka. Pada saat ini selat malaka merupakan jalur pelayaran yang sangat penting dan terpadat bagi pelayaran internasional. Penting dan padatnya selat malaka dapat diketahui dari volume pelayaran melalui selat tersebut. Pada tahun 1992 kurang lebih 33.527 kapal dalam satu tahun berlayar melalui selat malaka, diantaranya 10.000 kapal tanker. Sebanyak 7% dari kapal tanker yang berlayar di selat tersebut adalah kapal-kapal tanker dengan bobot mati lebih dari 30.000 ton. Kapal-kapal tanker ini umumnya mengangkut minyak dari timur tengah ke Jepang dengan kapasitas lebih kurang 3,2 juta barrel perhari. Ditambah lagi dengan diangkut dari negara-negara Asia Tenggara lebih kurang 3,81 juta barrel perhari. Lihat Edgar gold, "Compensation for Ship-Source Marine Pollution: A Hypothetical Case Study", dalam Valencia, Mark. J., (ed), Shipping, Energy, and Environment: Shoutheast Asean Perspective for the Eighties, (Halifax, Canada: the Dalhousie Ocean Studies Programme, 1981), h. 261. Lihat pula Noel Boston, Reducing the

Risk Oil Pollution in the Jurisdictional Seas of Indonesia, (Jakarta: A Canada-Indonesia Cooperation Project, 1994), hal. 10. 17 Hak ini tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KHL 1982. Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai hak lintas damai di laut teritorial Indonesia dengan memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Rumusan ketentuan ini sesuai dengan Pasal 17 jo Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan.

J KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENGATASI PENCEMARAN LAUT

Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara yaitu:

- melakukan pengolahan limbah dengan benar
- menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan
- tidak membuang sampah disungai atau sumber air lainnya
- menggunakan detergen yang ramah lingkungan
- rutin melakukan upaya pembersihan sumber air
- menanam pohon disetiap lahan yang tersedia
- menjauhkan sumber polutan dari sumber air

disamping itu, untuk perusahaan bisa memberikan training pengelolaan air limbah bagi tenaga kerja agar lebih maksimal dalam upaya pencegahan pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan industri

III KESIMPULAN

dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik sebagai kesimpulan pencemaran diwujudkan tindakan penanggulangan terhadap limbah plastik harus diatasi dengan cepat karena telah mencemari lautan, bahwa perlindungan keamanan pangan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia yang diwujudkan oleh pemerintah, dengan berbagai aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan agar menjaga kebersihan lautan.

DAFTAR PUSTAKA

Adjon, Philipus M, R, Sri Soemantri, Matusoewignya, et al 2005 pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Ganjah Mada University press :

Yogyakarta.